

Tagungsnummer

V9

Thema

Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie
Bodenfunktionsbewertung

Autoren

H. Fleige¹, A. Mordhorst¹, B. Burbaum², E. Cordsen², M. Filipinski², R. Horn¹
¹CAU Kiel, Bodenkunde, Kiel; ²LLUR SH, Geologie und Boden, Flintbek

Titel

Natürliche und anthropogene Verdichtungen in Böden Schleswig-Holsteins: Nachweis von schädlichen Bodenveränderungen

Abstract

Die Kenntnis der mechanischen Stabilität von Bodentypen dient der Vorsorge gegen (Unterboden-)Verdichtungen und damit der guten fachlichen Praxis. Bei Überschreiten der Eigenstabilität können schädliche Bodenveränderungen in Abhängigkeit vom Bodentyp auftreten. Der Nachweis dieser Bodenschadverdichtung ist über bodenphysikalische kritische Grenzwerte (Maßnahmenwerte) möglich. Kritische Grenzwerte sind für $LK < 5 \text{ Vol.}\%$ und $k_f < 10 \text{ cm/d}$ nach Indikatorsystem UBA (2004). LLn, SS-LL und SSn eignen sich insbesondere, den anthropogenen Anteil an der Bodenverdichtung abzuschätzen, da in Tonanreicherungshorizonten bzw. Stauhorizonten die LK und k_f geringer sind, als in den aufliegenden lessivierten bzw. wasserleitenden Horizonten. Zeigen hingegen diese Horizonte geringere Werte, so entspricht das nicht der Pedogenese des Bodentyps und ist als anthropogener Anteil zu interpretieren

Mittels der Auswertung von 130 Profilen der Datenbank des LLUR S-H konnte ermittelt werden, dass etwa 1/3 der lessivierten bzw. wasserleitenden Horizonte bereits geringere k_f -Werte als die jeweiligen Tonanreicherungs- bzw. Stauhorizonte aufweisen. 7-24% der k_f -Werte und 16-35% der LK-Werte unterschreiten dabei den kritischen Grenzwert. Unter Berücksichtigung beider Grenzwerte für k_f und LK konnte eine anthropogene Unterbodenverdichtung (Bodenschadverdichtung) von 6-8% nachgewiesen werden.